

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

LEITURA TERRITORIAL E MAPEAMENTO COLABORATIVO: ESTRATÉGIAS PARA AVALIAR A EVOLUÇÃO DA AUTONOMIA COMUNITÁRIA

MARBRISA NASCIMENTO REIS DAS VIRGENS¹

PATRÍCIA LUSTOSA BRITO²

RICARDO LUSTOSA BRITO³

HUSSEIN KHALIL⁴

FEDERICO COSTA⁵

Universidade Federal da Bahia – marbrisareis@hotmail.com¹

Universidade Federal da Bahia – patricia.brito@ufba.br²

Universidade Federal do Oeste da Bahia – lustosaricardo@gmail.com³

Swedish University of Agricultural Sciences – hussein.khalil@slu.se⁴

Universidade Federal da Bahia – federico.costa@ufba.br⁵

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo [1], cerca de 8,1% da população brasileira vive em favelas e comunidades urbanas. Esses territórios concentram populações em situação de vulnerabilidade social, o que nos leva a refletir sobre como essas realidades são representadas, ou não, pela cartografia oficial. A ausência ou distorção dessas áreas nos mapas impacta diretamente a formulação e a efetividade de políticas públicas voltadas para elas [2]. [3] e [4] destacam a importância das tecnologias no empoderamento e no combate à desigualdade. A participação ativa dos moradores na produção de dados fortalece a cartografia emancipatória e enriquece os mapas com informações baseadas na vivência local. O automapeamento valoriza os saberes locais e constrói uma cartografia crítica, com representações mais detalhadas das condições de vida, evidenciando riquezas e fragilidades. Essa abordagem combina o saber técnico com o conhecimento empírico dos moradores, adotando uma perspectiva crítica à hegemonia técnica e promovendo tecnologias sociais como meio de participação e autogestão [5]. Os recursos digitais de mapeamento colaborativo, como tecnologias sociais, permitem reunir e compartilhar informações de forma coletiva. Atividades de pesquisa e extensão em comunidades vulnerabilizadas têm utilizado essas ferramentas com participação direta dos moradores. A articulação entre saber técnico e saber local mostra-se potente para repensar práticas universitárias e os recursos cartográficos utilizados nessas práticas. Partindo desse princípio, o presente trabalho busca identificar o método mais adequado para mensurar o desenvolvimento da leitura territorial e a apropriação das técnicas de mapeamento, além de avaliar a usabilidade e satisfação com a plataforma de mapeamento colaborativo "Mais Lugar" por parte de moradores não especialistas. A plataforma "Mais Lugar" é um recurso cartográfico desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Possui um formulário digital para coletar dados que permite apontamentos de riquezas e fragilidades locais, com inserção de imagens e vídeos. Utiliza o OpenStreetMap como mapa de fundo. Para o desenvolvimento do trabalho, foi aplicado um método de pesquisa-ação com um grupo de 10 jovens da comunidade Alto do Cabrito, em Salvador-BA. A pesquisa-ação foi dividida em três etapas: planejamento, ação e monitoramento, e avaliação [6]. O planejamento incluiu a mobilização comunitária, organização da oficina de mapeamento e elaboração dos questionários 1, 2 e 3 (Q1, Q2 e Q3). Os questionários usaram escalas de 1 a 5 para atribuição de valores, além de perguntas para respostas dicotômicas e discursivas. Eles estavam organizados em três blocos: B1 (perfil), B2 (conhecimento em informática e recursos cartográficos) e B3 (desenvolvimento da leitura territorial). O Q2 foi voltado à avaliação da usabilidade da plataforma, utilizando a escala SUS (*System Usability Scale*) [7]. Durante a etapa de Ação e Monitoramento, os jovens participaram de uma oficina de mapeamento com atividades teóricas e práticas no território. Utilizaram a plataforma "Mais Lugar" para coleta de dados sobre riquezas e fragilidades, com base em suas próprias percepções. O Q1 foi aplicado no início, o Q2 no terceiro encontro e o Q3 ao final da oficina. Enquanto os questionários Q1 e Q3 visavam traçar o perfil e acompanhar a evolução dos participantes, o Q2 avaliava a experiência com a plataforma. Na etapa de Avaliação, estão sendo analisadas as

respostas aos questionários para verificar a eficácia da metodologia, quanto à leitura territorial, apropriação das técnicas de mapeamento e satisfação com a plataforma. Os resultados parciais mostram que os jovens tinham entre 16 e 26 anos, a maioria negra e do gênero feminino, com escolaridade variando do ensino fundamental à graduação. O conhecimento em informática era de médio a alto, com maior domínio entre os homens. Mais de 70% percebem sua área como precarizada, e 75% consideram o mapa "muito legal" e útil. Antes da oficina, 90% já usavam mapas para localização e criar rotas, embora o interesse e conhecimento em cartografia variassem. O reconhecimento dos limites territoriais baseados em bairros vizinhos teve acerto de 80% dos nomes dos bairros oficiais, no entanto, as indicações refletem uma visão que corresponde aos dados oficiais, mas que também refere-se à vivência cotidiana (território vivido). Em relação aos elementos de risco à saúde, o Q3 indicou aumento na leitura crítica, com surgimento de novos elementos apontados pelos participantes. A percepção sobre riquezas aumentou de 60% para 100% dos participantes afirmando sua existência, demonstrando uma visão menos estigmatizada da comunidade onde residem. Quanto à interpretação e uso do mapa, houve redução de 12,5% entre os que relataram muita dificuldade e aumento nas faixas de média, pouca ou nenhuma dificuldade. A compreensão geral do mapa também melhorou, no Q1, havia pulverização entre respostas de dificuldade, no Q3, houve crescimento de 20% para média dificuldade e surgimento de 25% que relataram pouca ou nenhuma dificuldade. Outra forma de avaliar o desenvolvimento da leitura territorial a partir do mapa é o reconhecimento de símbolos, com aumento nos acertos de 40%-60% para 60%-80%. Quanto à usabilidade da plataforma, 79,25% dos participantes se disseram satisfeitos com a "Mais Lugar". Um ponto importante a ser destacado é que, embora a pesquisa apresente resultados relevantes, alguns desafios metodológicos precisam ser considerados. O tempo da oficina, por exemplo, pode ter limitado o amadurecimento das reflexões territoriais por parte dos participantes. Ainda que os questionários tenham buscado traçar um panorama evolutivo, sua eficácia depende do nível de engajamento dos jovens, que variou ao longo do processo. A incorporação de mais perguntas discursivas e de entrevistas em áudio poderia ter permitido captar com mais profundidade as complexidades das experiências vividas. A próxima etapa do trabalho será aplicar as mesmas fases (Ação e Monitoramento, Avaliação) ao grupo controle, formado por jovens de comunidades vulnerabilizadas que em nenhum momento tiveram contato com o mapeamento colaborativo, opção que não foi exigida ao grupo em questão, para realizar uma análise comparativa e verificar os efeitos da metodologia adotada. Ressalta-se, ainda, que os dados produzidos foram utilizados para fomentar intervenções pontuais conduzidas pelos próprios jovens, seja por meio da arte, seja no diálogo com os órgãos públicos. Esse trabalho conta com o apoio do projeto ComMap chamada CNPq n. 14/2023 - Apoio a Projetos Internacionais de Pesquisa Científica, Tecnologia e Inovação - Processo: 443836/2023.

Figura 1 – Estrutura dos Questionário 1 (Q1) e Questionário 3 (Q3).

1.0	(Q1) Caracterização do perfil do participante	Objetivo da pergunta
1.1	Qual a sua idade?	conhecer o perfil dos participantes
1.2	Qual seu grau de escolaridade?	
1.3	Em relação à cor/raça, você autodeclara:	
1.4	Em relação ao seu gênero, como você se auto declara?	
1.5	Você considera sua área de residência uma área precarizada em infraestrutura urbana (comunidade vulnerabilizada ou área de favela)?	
1.6	Em qual bairro você mora?	
2.0	(Q1) Conhecimentos cartográficos	Objetivo da pergunta
2.1	Marque na escala de 1 a 5 o seu conhecimento em informática?	saber o nível de conhecimento dos participantes com elementos tecnologia
2.2	Você em algum momento já utilizou o mapa?	saber o nível de conhecimento dos participantes sobre mapas
2.3	Se já usou o mapa, pode nos contar em que situação o mapa foi necessário?	
2.4	Quais dos aplicativos com mapa você já utilizou?	

2.5	Seja sincero (a resposta correta é a sua verdade). Você acha o mapa uma coisa legal? Responda de 1 (nada legal) a 5 (muito legal)	saber o nível de conhecimento e interesse dos participantes sobre mapas/cartografia
2.6	Sendo bem sincero, você acha que um mapa pode te ajudar?	
2.7	Se a resposta anterior foi positiva, em que situação você acha que o mapa pode ser útil?	
2.8	Para as suas atividades do dia a dia (pessoal, de estudo ou de trabalho), qual o nível de utilidade das funcionalidades oferecidas por aplicativos com interface baseada em mapa?	saber o nível de conhecimento e interesse dos participantes sobre mapas/cartografia
2.9	Existe alguma outra atividade não descrita que você poderia compartilhar conosco a respeito de sua demanda por mapas?	
3.0	(Q1 e Q3) Avaliação de desenvolvimento leitura territorial e apropriação do recurso	Objetivo da pergunta é avaliar o desenvolvimento de
3.1	Quais os bairros vizinhos ao seu?	percepção territorial em escalas menores
3.2	Em sua comunidade tem Unidade de saúde pública como Unidade Básica de Saúde - USB, Unidade de Saúde da Família - USF, Posto de Atendimento, hospital, etc.? a) Se sim, quais?	percepção espacial de marcos referenciais
3.3	Na sua comunidade tem elementos de risco à saúde? a) Se sim, quais? b) Onde ficam localizados (ex.: Rua, local de referência, etc.)?	percepção dos aspectos negativos do território
3.4	Na sua comunidade tem locais considerados como riquezas? a) Se sim, quais? b) Onde ficam localizados (ex.: Rua, local de referência, etc.)?	percepção dos aspectos positivos do território
3.5	Para você, hoje, qual seu nível de dificuldade para: a) Encontrar algo (ex.: estabelecimento, rua, praça, etc.) no mapa? b) Entender o mapa em geral?	letramento cartográfico
3.6	Identifique ao que corresponde cada um dos símbolos A, B, C, D e E representados no mapa: 	

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Palavras-chaves: Cartografia participativa, Favelas, Tecnologias sociais, Comunidade.

Referências

- [1] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.
- [2] HARLEY, J. B. Deconstructing the map. *Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization*, v. 26, n. 2, p. 1–20, 1989.
- [3] BAVA, S. C. Tecnologia social e desenvolvimento local: uma estratégia para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2004. p. 103–116.
- [4] HERRERA, A. *América Latina: ciencia y tecnología en*. [S.l.]: Ed. Universitária, 1970. p. 11–36.
- [5] COSTA, G. B. Tecnologias sociais e saberes locais: desafios para a cartografia participativa nas favelas do Rio de Janeiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2., 2013, Rio de Janeiro. *Anais*. Rio de Janeiro: Fundação Banco do Brasil, 2013. p. 1–12.
- [6] TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Tradução de Lólio Lourenço de Oliveira. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443–466, set./dez. 2005..
- [7] BROOKE, J. SUS: a quick and dirty usability scale. [S.l.: s.n.], 1996. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/319394819>. Acesso em: 17 maio 2025.